

ERKIN VOHIDOV SHE'RIYATIDA TAKROR, PARALLELIZM, INVERSIYA KABI SINTAKTIK FIGURALARNING ISHLATILISHI

*Bozorboyeva Zuhraxon,
FarDU, filologiya fakulteti 4-kurs talabasi.*

*Ilmiy rahbar: Turdaliyev Olimjon Fayzullajon o'g'li,
FarDU, tilshunoslik kafedrasi katta o'qituvchisi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20336523>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Erkin Vohidov she'riyatida sintaktik figuralar: takror, parallelizm, inversiyaning qo'llanilishi tahlilga tortiladi. Tadqiqotda poetik matnning sintaktik tuzilishi va uning semantik-estetik jihati o'zaro bog'liqlikda o'rganiladi. She'riy nutqda takrorning emotsional-ekspressiv ta'sirni kuchaytirishi, parallelizmining obrazlilikni chuqurlashtirishi hamda inversiyaning nutq ohangdorligi va urg'u tizimini shakllantirishdagi o'rni ilmiy-nazariy manbalar asosida yoritiladi. Maqolada lingvopoetik yondashuv asosida Erkin Vohidov ijodidagi sintaktik figuralarning funksional xususiyatlari ochib beriladi va ularning o'zbek she'riyati taraqqiyotidagi ahamiyati asoslanadi.

Kalit so'zlar: sintaktik figura, takror, parallelizm, inversiya, lingvopoetika, poetik nutq, badiiy vosita, ekspressivlik, Erkin Vohidov she'riyati.

Аннотация: В данной статье анализируются особенности использования синтаксических фигур, таких как повтор, параллелизм и инверсия, в поэзии выдающегося представителя узбекской литературы Эркина Вахидова. Исследование направлено на выявление взаимосвязи синтаксической структуры поэтического текста и его семантико-эстетической нагрузки. Особое внимание уделяется роли повтора в усилении эмоционально-экспрессивного воздействия, функции параллелизма в углублении образности, а также значению инверсии в формировании интонационной выразительности речи. На основе лингвопоэтического подхода раскрываются функциональные особенности синтаксических фигур в творчестве поэта и обосновывается их значение в развитии узбекской поэзии.

Ключевые слова: синтаксическая фигура, повтор, параллелизм, инверсия, лингвопоэтика, поэтическая речь, художественные средства, экспрессивность, поэзия Эркина Вахидова.

Abstract: This article examines the use of syntactic figures such as repetition, parallelism, and inversion in the poetry of Erkin Vohidov, a prominent representative of Uzbek literature. The study focuses on the interrelation between the syntactic structure of poetic text and its semantic and aesthetic functions. Special attention is given to the role of repetition in enhancing emotional and expressive impact, the function of parallelism in deepening imagery, and the significance of inversion in shaping intonational expressiveness. Based on a linguopoetic approach, the functional characteristics of syntactic figures in the poet's works are revealed, and their importance in the development of Uzbek poetry is substantiated.

Keywords: syntactic figure, repetition, parallelism, inversion, linguopoetics, poetic speech, stylistic devices, expressiveness, Erkin Vohidov's poetry.

Lingvostilistik vositalar – nutqning ta'sirchanligi, ifodaliligi va uslubiy bo'yog'ini ta'minlovchi til birliklari majmuasidir. Ular badiiy va publitsistik uslubda matnni bo'yoqdor qilish, his-tuyg'uni yetkazish uchun qo'llanadi. Asosiy turlari: troplar (metafora, jonlantirish) va uslubiy figuralar (takror, inversiya) hisoblanadi.

Leksik-stilistik vositalar: So'zlarning ko'chma ma'noda qo'llanilishi, sinonimlar, antonimlar, frazeologizmlar. Bular matnni tasviriy qiladi.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Fonetik vositalar: Alliteratsiya (undoshlar takrori) va assonans (unlilar takrori), nutqqa musiqiylik beradi.

Sintaktik vositalar: Inversiya (soʻz tartibining buzilishi), takror (anaphora, epifora), ritorik soʻroq, ellipsis (darak gap boʻlaklarining tushib qolishi)⁶¹.

Bu vositalar nutqning taʼsirchanligini oshirib, ijodkorning shaxsiy uslubini belgilaydi.

Erkin Vohidov oʻzbek sheʼriyatida oʻziga xos poetik tafakkur va badiiy mahorat bilan ajralib turadi. Uning sheʼrlarida til birliklarining, xususan sintaktik figuralarning mahorat bilan qoʻllanishi poetik nutqning yuqori darajadagi ekspressivligini taʼminlaydi. Shoir sheʼriyati xalq ogʻzaki ijodiga hamohang sheʼriyat boʻlib, takrorlarga boyligi, badiiy sanʼatlar va uslubiy vositalarning keng qoʻllanganligi bilan farqlanib turadi. Erkin Vohidov sheʼriyatining lingvistik oʻrganilishi shoir tilidagi lisoniy birliklar, leksik-semantik boylik, sintaktik qurilmalar va lingvopoetik xususiyatlarni tahlil qilishni qamrab oladi.

Takrorning barcha turlari, koʻrinishlari singari leksik takrorlar ham oʻz ifoda shakliga va tasvir usuliga ega. Erkin Vohidov sheʼriyatida takror birliklar sheʼr taʼsirchanligini taʼminlagan. Bunday taʼsirchanlik shoir sheʼrlarida anafora, mukarrar, epifora takrorlari vositasida namoyon boʻlgan. Ayniqsa, anafora takrori Erkin Vohidov sheʼriyatida eng koʻp qoʻllangan takror boʻlib, bunda misralar boshidagi takrorlar muayyan uslubiy vazifa bajarishga xizmat qilgan. Bunday takrorlarda, asosan, soʻzlar vositasida ifodaviylik oʻziga xos shaklda namoyon boʻlgan. Takrorning bu kabi shakllarida faqat leksik birlik takrorlanmasdan, oʻrni bilan sintaktik birliklarning takrorlanishi ham kuzatiladi. Bu holat Erkin Vohidov sheʼriyati uchun ham xos xususiyatdir. Shoir oʻz sheʼrlarida anafora takroridan mohirona foydalangan. Bunday sheʼrlar sirasiga shoirning “Asablar”, “Teranlik”, “To tirikdirki tabiat...” deb boshlanuvchi oʻnlab sheʼrlarini kiritishimiz mumkin:

*To tirikdirki tabiat,
To quyosh sochgayki nur,
Uch egiz border tushuncha,
Uch bu soʻz yondosh boʻlur:
Mohiru mehru mahurat,
Olimu ilmu amal,
Oshiqu ishqu mashaqqat,
Shoiru sheʼru shuur*⁶².

Yuqoridagi sheʼrda 2ta soʻz “To”, “Uch” soʻzlarining takrorlanishi anafora sanʼatini yuzaga keltiradi. Ushbu takrorlar sheʼrga musiqiylik beradi, misralar oʻrtasida ichki uygʻunlik paydo boʻlib, oʻquvchiga taʼsir etishini kuchaytiradi. Sheʼrda anafora faqat takror emas, balki gʻoyani kuchaytiruvchi, falsafiy mazmunni chuqurlashtiruvchi, ritm va ohangni boyituvchi, kompozitsiyani birlashtiruvchi vosita sifatida xizmat qilgan.

Bundan tashqari, Erkin Vohidov sheʼriyatida epiforaning ham turli xil shakllarini uchratamiz. Ular turlicha uslubiy maʼno ifodalab, sheʼriy misralarning oʻziga xos jozibasini taʼminlagan. Bunga shoirning “Sevgi” sheʼrini misol oʻrnida keltirishimiz mumkin.

*Oʻn sakkizga kirmagan kim bor,
Bogʻingdan gul termagan kim bor.
Sen haqingda yozib toʻrt satr,
Sirdoshiga asta koʻrsatib,
Qoʻshni qizga bermagan kim bor*⁶³.

Ushbu sheʼrda epifora (misralar oxirida bir xil soʻz yoki iboraning takrorlanishi) juda aniq va maqsadli qoʻllangan. Asosiy takror “kim bor” iborasidir. “Kim bor” aslida javob talab qilmaydigan ritorik savoldir. Bu orqali shoir oʻquvchini oʻylashga undaydi va ichki tasdiq uygʻotadi: “ha, bunday qilmagan odam yoʻq”. Bu sheʼrda epifora – nafaqat badiiy bezak, balki

⁶¹ Sultonsaidova S., Sharipova Oʻ. Oʻzbek tili stilistikasi. – Toshkent, 2009.

⁶² E. Vohidov. Inson. – Toshkent. 2017, 9-b.

⁶³ E. Vohidov. Inson. – Toshkent. 2017, 7-b.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

g'oyaviy yukni tashuvchi vosita. U yoshlikka xos tuyg'ularning umumiylikini ko'rsatib, she'rning emotsional ta'sirini kuchaytirgan.

Parallelizm – she'riy misralarda gap bo'laklarining bir xil tartibda kelishi va ma'nodoshligi bo'lib, fikrni ta'kidlash, tasviriy izchillikni yaratish va o'quvchi xotirasida oson qolishini ta'minlaydi. Shoir she'rlarida ko'pincha qatorlar boshida yoki o'rtasida bir xil sintaktik qurilmalarning takrorlanishi (anafora, epifora) orqali parallelizm hosil qilinadi. Bu she'riy nutqqa jo'shqinlik bag'ishlaydi.

Inversiya – gapda odatiy so'z tartibining o'zgartirilishi bo'lib, she'rning ohangi va urg'uni o'zgartirish uchun xizmat qiladi. Erkin Vohidov inversiyadan foydalanib, oddiy so'zlashuv tilidagi gaplarni she'riy ohangga soladi. Masalan, kesimning gap boshida kelishi orqali his-tuyg'u kuchaytiriladi.

Aytar edi bir zamon onam:

O'sib katta bo'lursan, o'g'lon.

Oqil bo'l-u mard bo'l chinakam,

Bu ikki ish emasdir oson. (Haqiqat.)⁶⁴

Bu misralarda odatiy so'z tartibi o'zgartirilgan. Inversiya “emasdir oson” ifodasida ishlatilgan bo'lib, bu shakl fikrning murakkabligini, mardlik va aqllilik kabi fazilatlarining qiyinligiga urg'u beradi.

Kelar, ortda qoldirib zamon,

Kelar, oshib dovon, marzalar.

Asta-asta bo'lar namoyon

Lab ustida oltin sabzalar. (Chorlash.)

So'z tartibiga ko'ra, odatiy qurilish “Zamonni ortda qoldirib kelar” yoki “Namoyon bo'lar oltin sabzalar” shaklida bo'lishi kerak edi. Ammo inversiya “bo'lar namoyon” va “oltin sabzalar”ni alohida urg'ulash uchun ishlatilgan. Bu, ayniqsa, tasvirning badiiyligini oshirib, bahorning tabiiy jarayonlarini jonlantiradi.

Yuqoridagi tahlillardan ko'rinadiki, inversiya o'zbek she'riyatida, xususan, Erkin Vohidov ijodida lingvopoetik vosita sifatida muhim o'rin tutadi. Shoir so'z tartibini o'zgartirish orqali poetik matnni nafaqat estetik jihatdan boyitadi, balki semantik chuqurlik, hissiy kuch va ma'naviy mazmun bilan ham to'ldiradi.

Xulosa qilib aytganda, Erkin Vohidov she'riyatida takror, parallelizm va inversiya kabi sintaktik figuralar muhim badiiy vositalardan hisoblanadi. Ular she'rning emotsional ta'sirini oshiradi, mazmunni chuqurlashtiradi, o'quvchiga estetik zavq bag'ishlaydi. Shoir bu vositalardan mahorat bilan foydalanib, o'zbek she'riyatining yuksak namunalarini yaratgan. Erkin Vohidov she'riyatida sintaktik figuralar shunchaki bezak emas, balki g'oyani ifodalashning muhim vositasidir. Ular she'rga milliy ohang, soddalik va samimiylik olib kiradi, o'quvchini his-tuyg'ular olamiga boshlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jalolov T. O'zbek adabiy tili stilistikasi. – Toshkent: Fan, 1984.
2. Mahmudov N, Islandarova Sh. Tilshunoslik nazariyasi. O'quv qo'llanma. – Toshkent, 2008.
3. Sultonsaidova. S, Sharipova O'. O'zbek tili stilistikasi. – Toshkent, 2009.
4. Vohidov E. Ishq savdosi. She'riy to'plam. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1980.
5. Vohidov. E. Tanlangan asarlar. – Toshkent, 2018. – 188 b.

⁶⁴ Vohidov. E. Tanlangan asarlar// Toshkent, 2018. – B. 188.